

ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЛИКОЗИДОВ ИЗ *ASTRAGALUS* НА ПРОРОСТКИ ОГУРЦОВ В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА

Закирова Рано Пулатовна¹, Агзамова Манзура Адхамовна²

¹старший научный сотрудник *Института химии растительных веществ*
им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

²старший научный сотрудник *Института химии растительных веществ*
им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543408>

Аннотация. Циклоартановые гликозиды растений рода *Astragalus* (*Fabaceae*), показали выраженное защитное действие, главным образом, проявляющееся в значительном увеличении сырой массы проростков, что свидетельствует об их способности поддерживать водный баланс и биомассу растений в стрессовых условиях. Максимальный стимулирующий эффект на рост корневой и надземной части проростков в условиях засоления оказал циклосиверсиозид F, значительно превысив контрольные значения по длине корней и стеблей. Астрagalозид VII также проявил защитную активность, стимулируя рост корневой системы. При этом, несмотря на отсутствие влияния на длину стеблей, наблюдалось увеличение как сырой, так и сухой массы проростков, что указывает на его положительное воздействие на накопление биомассы.

Ключевые слова: *Astragalus*, *Fabaceae*, циклоартановые гликозиды, циклосиверсиозиды A, E, F, астрagalозид VII, стресс-протекторная активность, проростки огурцов.

Annotation. Cycloartane glycosides of the *Astragalus* (*Fabaceae*) genus plants showed a pronounced protective effect, mainly manifested in a significant increase in the raw weight of seedlings, which indicates their ability to maintain water balance and plant biomass under stressful conditions. Cyclosiversioside F had the maximum stimulating effect on the growth of the root and aboveground parts of seedlings under salinity conditions, significantly exceeding the control values for the length of roots and stems. Astragaloside VII also showed protective activity, stimulating the growth of the root system. At the same time, despite the lack of effect on the length of the stems, an increase in both raw and dry weight of seedlings was observed, indicating its positive effect on the accumulation of biomass.

Key words: *Astragalus*, *Fabaceae*, cycloartane glycosides, cyclosiversiosides A, E, F, astragaloside VII, stress-protective activity, cucumber sprouts.

Annotatsiya. *Astragalus* (*Fabaceae*) turkumidagi o'simliklaridan sikloartan glikozidlari aniq himoya ta'sirini ko'rsatdi, bu asosan ko'chatlarning yangi vaznini sezilarli darajada oshirishda namoyon bo'ldi, bu ularning stressli sharoitlarda suv muvozanatini va o'simlik biomassasini saqlash qobiliyatini ko'rsatadi. Cyclosiversioside F sho'rlangan sharoitda ko'chatlarning ildiz va er usti qismlarining o'sishiga maksimal rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatdi, bu ildiz va poyalarning uzunligi bo'yicha nazorat qiymatlaridan sezilarli darajada oshib ketdi. Astragaloside VII ham ildiz o'sishini rag'batlantirish orqali himoya faolligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, poya uzunligiga ta'siri yo'qligiga qaramay, ko'chatlarning xom va quruq vaznining oshishi kuzatildi, bu uning biomassa to'planishiga ijobiy ta'siridan dalolat beradi.

Kalit co'zlar: *Astragalus*, *Fabaceae*, sikloartan glikozidlar, siklosiversiozidlar A, E, F, astragalosid VII, stressdan himoya qiluvchi faollik, bo'ring novdalari

Известно, что тритерпеновые гликозиды *Astragalus* семейства *Fabaceae* широко распространены среди растений [1] и также обнаружены у некоторых морских беспозвоночных [2]. Для представителей этого класса веществ наблюдали рострегулирующие свойства, что свидетельствует о возможном участии этих веществ в регуляции физиолого-биохимических процессов, лежащих в основе роста и развития [3]. Известно, что особенность рострегулирующей активности ТГ заключается в проявлении ими эффектов, характерных для разных групп фитогормонов, в том числе и для ауксинов [4].

Изучением действия тритерпеновых гликозидов на ростовые и метаболические процессы в растениях, выявлено отношение между структурой и биологической активностью гликозидов, которое необходимо не только для выяснения их биорегуляторных функций, но и разработки способов возможного практического их использования [5-7].

Исследуемые тритерпеновые гликозиды относятся к циклоартановым соединениям, которые впервые были обнаружены в Институте химии растительных веществ из растений рода *Astragalus*. Ранее нами была установлена ростстимулирующая активность для некоторых циклоартановых гликозидов [8, 9].

Цель наших исследований посвящена изучению протекторной активности гликозидов циклоартанового ряда в зависимости от их структуры.

Методика

Изучение биологической активности циклоартановых гликозидов на всхожесть семян и развитие проростков пшеницы и огурцов проводили в лабораторных условиях по методике Ракитина Ю.В. и Рудник В.Е. [7]. Контрольные семена замачивали в воде, опытные в растворах гликозидов в концентрациях 1×10^{-5} % в течение 18 часов, после чего раскладывали на фильтровальную бумагу в чашках Петри и вливали по 5 мл 1% раствора NaCl. Через 5 суток проводили измерения проростков по длине и по сырому и сухому весу.

Результаты

В настоящей работе проведено сравнительное изучение ростстимулирующей активности циклоартановых гликозидов – циклосиверсиозидов А (I), Е (II), F (III) и астрагалозида VII (IV)

Впервые тритерпеновые гликозиды циклоартанового ряда - циклосиверсиозиды А(I), Е (II) и F(III) были выделены и установлены их химические структуры из корней растения флоры Китая, *Astragalus membranaceus* [10] и из *Astragalus sieversianus*, произрастающий в Узбекистане [11]. Эти гликозиды также встречаются в других видах растений рода *Astragalus* [12-17].

Астрагалозид VII (IV) также встречается в таких видах растений как *A.membranaceus* [12], *A.ptilodes* [13], *A.trojanus* [14]. Нами этот гликозид был выделен из растений *A.kuhitangi* (Nevski) Sirj. [15], *A. dissectus* [16], *turczaninowii* [17].

Рис. Химические структуры гликозидов: циклосиверсиозид А (I), циклосиверсиозид Е (II), циклосиверсиозид F (III) и астрагалозид VII (IV).

Выявлено, что максимальный рост в условиях солевого стресса наблюдался в варианте с применением циклосиверсиозида F (III), длина корней была выше контрольного варианта на 18,9%, стеблей превышала на 6,3%. Защитное действие циклоартановых гликозидов проявилось в увеличении веса проростков огурцов: сырой вес одного проростка в этом варианте составил 1,231 г против 0,107 г в контрольном варианте. Астрагалозид VII (IV) также показал высокую эффективность, увеличив длину корней на 16,5% по сравнению с контролем, при этом стимулирующего действия на стебли не наблюдалось, тогда как сырой и сухой вес проростков был выше контроля на 9,0%.

Таблица. Влияние обработки семян огурцов растворами циклоартановых гликозидов на рост проростков в условиях засоления

Варианты опытов	Длина проростков, см		Вес проростков, г	
	Корни	Стебли	Сырой вес	Сухой вес
Контроль	3,22	1,75	1,107	0,126
Циклосиверсиозид А (I)	3,61	1,85	1,188	0,138
Циклосиверсиозид Е (II)	3,58	2,08	1,170	0,127
Циклосиверсиозид F (III)	3,83	1,86	1,231	0,139
Астрагалозид VII (IV)	3,75	1,64	1,212	0,137

Закключение. Таким образом, исследованные гликозиды обладают потенциалом для снижения негативного влияния солевого стресса на ранних этапах развития огурцов, однако циклосиверсиозид F (III) показал наиболее комплексное стимулирующее действие на ростовые процессы. На основании полученных результатов можно заключить, что тритерпеновые гликозиды циклоартанового ряда обладают защитным действием в условиях солевого стресса, однако степень их влияния на различные морфометрические показатели проростков огурцов различается.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Mamedova R.P., Isaev M.I. Triterpenoids from *Astragalus* Plants. *Chem. Nat. Compd.* 2004 – 40: P. 303.

2. Antonov A.S., Stonik V.A. Glycosides of holothurians of the genus *Bohadschia*. *Chem. Nat. Compd.* 1986 – **22**, P. 357.
3. Guclu-Ustündağ, Mazza, Guclu-Ustündağ, O. Saponins: properties, applications and processing. *Crit. Rev. Food Sci Natur.* 2007 – №3. P. 231–258.
4. Saha S., Walia S., Kumar J., Parmar B.S. Triterpenic saponins as regulator of plant growth. *J. Appl. Botany Food Quality.* 2010 – **83**. P. 189–195.
5. Ohara, S. T. Plant growth regulation effects of triterpenoid saponins. *J. Wood Sci.* 2003 – **49**. P. 56–64.
6. Стехова С.И. и др. Структурно-функциональные свойства тритерпеноидов ряда лупана. I. Влияние бетулиновой кислоты и 3-О-глюкозидов бетулиновой и дигидробетулиновой кислот на рост корня проростков *Cucumis sativus* L. *Растительные ресурсы.* 2002 – **38** (2) С. 92–98.
7. Стригина Л.И., Ходаковская М.В., Булгаков И.П. Влияние некоторых тритерпеновых и стероидных соединений на рост каллусных культур *Panax ginseng* С.А. Мей. *Растительные ресурсы.* 1993 – **24**(4) С. 96–99.
8. Агзамова М.А., Закирова Р.П. Содержание и биологическая активность циклоартановых соединений в образцах *Astragalus pteroccephalus* (*Fabaceae*), разного географического происхождения (Республика Узбекистан). *Растительные ресурсы.* 2021 – **57**(1) С. 1-7.
9. Закирова Р.П., Агзамова М.А., Матеева А.П. Биологические активности различных фракций экстракта растения *Astragalus pteroccephalus*. *«Universum: Химия и биология»* 2021 – **2**(80); С. 17-21.
10. Kitagawa I. Wang H., Saito M., Takagi M. Saponin and sapogenol. XXXV. Chemical constituents of astragali radix, the root of *Astragalus membranaceus* Bunge.(2). Astragalosides I, II and IV, acetylastragaloside I and isoastragalosides I and II. *Chem. Pharm. Bul.* 1983 – **31**(2): P. 698–708.
11. Svechnikova A.N., Umarova R.U. et.al. Triterpene glycosides of *Astragalus* and their genins. V. Structure of cyclosieversioside F. *Chem. Nat. Compd.* 1982– **18**: P.190.
12. Kitagawa I., Wang H., Yoshikawa M. Saponin and sapogenol. XXXVII. Chemical constituents of *Astragali* Radix, the root of *Astragalus membranaceus* Bunge. (4) astragalosides VII and VIII. *Chem. Pharm. Bull.* 1983 – **31**(2): P. 716–722.
13. Linnek J. et al. Cycloartane glycosides from three species of *Astragalus* (*Fabaceae*). *Helvetica Chimica Acta.* 2011 – **94**(2): P. 230–237.
14. Bedir E., Calis I., Aquino R. et al. Trojanoside H: a cycloartane-type glycoside from the aerial parts of *Astragalus trojanus*. *Phytochemistry.* 1999 – **51**(8): P. 1017–1020.
15. Agzamova M.A., Isaev M.I. et al. Triterpene glycosides of *Astragalus* and their genins. XXIX. Cycloartanes of *Astragalus kuhitangi*. *Chem. Nat. Compd.* 1988 – **24**(6): P. 755–756.
16. Agzamova M.A., Isaev M.I. Triterpene glucosides of *Astragalus* and their genins. LXXIV. Cyclotrisectoside, the first trisdesmoside of cyclocephalogenin. *Chem. Nat. Compd.* 2007 – **43**: P.159–161.
17. Agzamova M.A., Isaev I.M., Rakhmatov Kh.A. Steroids and Glycosides from *Astragalus turczaninowii*. *Chem. Nat. Compd.* 2017 – **53**: P.398–399.